

РОЛЬ КАЗАХСКИХ БАЕВ В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (XIX – начало XX века)

Салауат Н.С.

*докторант 3 курса исторического факультета,
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева*

Сейтказина К.О.

*к.и.н., доцент,
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174771>*

В современном Казахстане отношения богатых и бедных претерпевают сложную трансформацию. В каком-то смысле, если рассматривать современного казахского бая в одностороннем порядке, он был богат для себя, то в кочевом обществе прошлого века он служил общему благу общества. Речь пойдет о роли баев в традиционном казахском хозяйстве, сыгравших видную роль в экономической жизни традиционного казахского общества.

Название «Бай» как указывает Фазлаллах ибн Рузбихан Исфাহани, означало» богатого человека, обладателя большого количества скота " среди Дешт-кипчакских и могольских племен. Имя «Бай» имело и социальное значение, представляло представителей степной феодальной группы [1, с. 54]. В казахском обществе людей, естественно, разделяли на богатых и бедных по имущественному положению. По словам Ибн Рузбихана, любого влиятельного человека с большим количеством скота и движимым имуществом, включая «переносную юрту называли богатым. В то время богатство не было отделено от власти, и «степные люди», по словам Мухаммеда Шайбани-хана, «прилагали максимум усилий, чтобы накопить больше богатства за меньшее время путем размножения овец и достичь большего богатства, выращивая мелкий скот в этой бесплодной степи». У крупных казахов было десятки повозок, сотни верблюдов, тысячи овец и около 15, 18 и даже 26 тысяч лошадей [1, С. 54-55].

В середине XIX века начал формироваться институт баев, связанный с развитием товарно-денежных отношений. Тем временем следует отметить, что у богатых не было особой фамилии, они были богатыми как среди султанов, так и среди судей, а также среди рядовых кочевников. Другими словами, общество богатых не имело социально однородной группы. Без сомнения, изобилие материальных благ принесло огромную пользу и определило авторитет в обществе. Тем не менее, исключительные политические права не были связаны с богатством. Положение отдельных богатых в обществе

определялось их фамилией. Например, султан в какой-то степени мог быть даже нищим в экономическом плане, но он пользовался всеми правами и привилегиями, предоставляемыми по закону для постоянного совместного владения одним и тем же социальным классом общества. С другой стороны, нельзя предположить, что такая экономическая модель была ограничена только для получения похвалы. Благодаря своему богатству, завоевав уважение своих земляков, потомки хана во многом получил превосходство над наиболее достойными старшинами. Связывая с утверждением Н. Масанова о том, что «кочевое общество представлено в виде сложного иерархического ряда, основанного на родственных отношениях племенного порядка» [9 С 256], мы видим политическую ценность богатства, поскольку было ясно, что бай отстаивает интересы представителей этого племени. Богатство бая придавало вес всей династии. Будучи родственником богатой многодетной семьи, он защищал не только свои интересы, но и интересы своей семьи.

Известный историк Т. Омарбеков, проводивший углубленное исследование природы казахских баев, сказал «Конечно, в казахском обществе преобладающая роль бая, поэтому социальное неравенство имело место, но "казахские баи не имели реальной цели, хитро эксплуатировать и обогащать своего соплеменника за счет бедного родственника, который только заботился о только о себе (каньпезер), жестокий (тасбаур), иногда даже кровожадный» [2, 85;С. 87-88.]. -надо сказать, что выводы историка-ученого о том, что богатые в казахском обществе оказались не феодально-эксплуататорскими, а, наоборот, покровителями бедных крестьян, легли в основу наших вышеизложенных представлений о казахских баях. Как упоминалось выше, к середине девятнадцатого века баи стали важной частью хозяйственных и экономических отношений, и это было связано с ростом торговли. По словам историка Е. Бекмаханова, некоторые баи даже начали проводить крупные торговые, ростовщические операции. Например, султан Младшего жуза Ахмет Жанторин был акционером крупного торгового товарищества и имел до 25 офисных работников. Остановимся еще на одном исследовании ученого – описании Султана Жанторина председателем Оренбургской пограничной комиссии Н. Ладыженским: «Ахмет, который сам занимался торговлей, конечно, не слишком бесполезен для себя, готов предложить каждому киргизу свои деньги, чтобы заниматься чем угодно...» [10]. Однако все же стоит отметить, что среди казахов в XIX веке купцов было очень мало – это считалось не престижным, а приносящим доход занятием, а сам купец считался хитрым обманщиком [11].

П. И. Рычков о выпасе скота казахских богатых: среди казахов «так много баев на скотину, что в одной семье до 20 тысяч лошадей и столько же овец. Этот один поток скотины не требует от них особого ухода, потому что не только в летний день, но и зимой, когда снегопад, пасясь в степи и поедая траву, находит себе корм [4, с. 31], И. Левшин отметил, что казахи стали разводить коров только в позднем времени [3, с. 156]. Особенно требователен уход зимой за коровами. Вот почему этот вид скота не так много держали. Это первое. Во-вторых, общее поголовье скота в составе коров увеличилось, с одной стороны, из-за постоянного взаимодействия с башкирами и калмыками. В-третьих, от спроса российского рынка на крупный рогатый скот.

Данные свидетельствуют о том, что казахи в рассматриваемый период считались крупными баями. В целом стоимость скота оценивалась в золоте и серебре. Например, говорится, что Нуралы хан Абылкаирович обменял слитки золота и серебра на скот у среднеазиатских купцов в Оренбурге, Бухаре и Хиве [5, с. 204]. В социальной классификации в традиционном казахском обществе, четыре продовольственных вида скота относятся к категории богатых. В связи с обменной торговлей стали появляться предпосылки для создания товарно-денежных отношений в экономике с появлением новых казахских богатых, которые традиционно торговали за пределами казахского общества и собирали торговый капитал. Богатый на скот владел пастбищами и зимовками. Если так, то бай он же крупный землевладелец.

Богатые с тысячами стадных лошадей жили в казахской степи в 30 - е годы XIX века. В результате колониальной политики Российского правительства в степной регион пришел беспорядок, ожесточенные конфликты между карательными войсками и повстанцами, миграция, для традиционного хозяйства окончательно привела к краху экономики кочевничества. В. В. Радлов, путешествовавший по Казахстану в 70-х годах XIX века, отметил: "У меня было достаточно условий, чтобы следить за тем, чтобы был составлен прежний Устав. Он установил порядок и обеспечил защиту оседлых земледельцев, живущих по соседству с казахами. Но в связи с наведением порядка благосостояние населения снизилось. Полностью покоренная внутренняя орда под Семипалатинским районом почти полностью опустошена, и в то же время по мере приближения к Большой Орде богатство населения увеличивается». Такова была цена реформы в 20-е годы XIX века по мнению В.В. Радлова [6, С. 344]. Кроме того, в казахской степи наблюдается начало упадка казахских баев, потерявших скотину, способствующей ведению традиционного хозяйства.

Необходимо отметить, что, хотя казахские крестьяне эксплуатировались богатыми и многими другими, они не были крепостными. Бедные, которые пасут скот баев, получают хоть небольшую плату, их называли пастухами или наемными работниками.

В середине XIX века товаропроизводителями на рынке были в основном казахские баи. Байский частный скот и торговля продуктами животноводства, наряду с владением земельными товарами, вела посредническую торговлю. М. Вяткин указывает, что казахские баи перевозили российские товары в Среднюю Азию, а из Средней Азии-обратно в Россию, часто используя капитал русских купцов, а не собственный Сберегательный капитал. Наряду с самостоятельной торговлей казахскими баями, посредническая торговля ростовщическая торговля послужила основой для появления в Казахстане новых баев и появилась новая группа богатых с деньгами [7, С. 298].

Ш. Уалиханов считал, что казахи были намного богаче в XVIII веке по сравнению с серединой XIX века «Сибирские казахи были богаче до создания внешних приказов, что не вызывает ни малейшего сомнения, ведь в конце этого века в оренбургские и сибирские рубежи было завезено около 20-30 голов скота и достаточно взглянуть на официальные расчеты за годы. Казахов, у которых в последнее время было 10 тысяч стадных лошадей, было немало " [8, С. 6]»

Например, П. Небольсин отмечает, что управляющий восточной частью малого жуза султан Жанторин, будучи вкладчиком довольно крупной торговой компании, состоящей из казахов, держал для себя 25 приказчиков [2, с. 107-108].

Богатый казах по имени Кумылбаев, который был членом торговой компании, также держал 10 приказчиков. Эти богатые не только занимались торговлей, но и давали деньги в кредит, который они возвращали другим с процентным ростом. В связи с представлением султана А. Жантурина к награде он написал характеристику. А в характеристике председателя Оренбургской пограничной комиссии Н.Ладыженского, адресованной директору Азиатского департамента Синявину: в западной части Орды по примеру Ахмета Жантурина нет ни одного казака, который не был бы купцом, или арбакешем, или солонцем. Ахмет писал, что каждый казах, который сам занимался торговлей и хотел заниматься какими бы то ни было вышеперечисленными профессиями, готов, конечно, давать деньги в более выгодных для себя условиях [2, с. 107].

По поводу деятельности бедных наемников, работавших в хозяйстве богатых, историк М. Вяткин писал: «Казахская беднота была занята и на

отработках в хозяйствах старшин и баев. Она посла скот казахской знати. Но эти отработки нельзя отождествлять с капиталистическим наемом. Работу бедняк получал в качестве «милости» от своего богатого сородича. Определенной платы не существовало. Бай не нанимал работника, а оказал «помощь» своему обедневшему родственнику – жатаку. Это кабальная форма отработок, а не капиталистический наем» [7, 299 б].

Академик Е. Бекмаханов говорил, что переход богатых феодалов на наем был первым предвестником капиталистического найма, но он все еще проходил под мучительной болью занятости и был замаскирован патриархально-родовыми исчерпаниями. По словам Оренбургского купца Белова, казахи были наняты богатыми феодалами к сезону года. Если наемник нанят зимой, срок работы длится до того, как земля прорастет, то есть до весны, и в этом случае казахи называют срок службы «прорастанием», если работник нанят летом, срок аренды устанавливается до осеннего стрижки овец или до замерзания воды, что называется «осыпанием» или «обледенением» [2, 107-108 бб.].

Подводя итог, можно сказать, что в традиционном казахском обществе понятие бай употреблялось в связи с состоянием людей. У богатых было значительное место в традиционном казахском обществе как социальной группе. Богатые советовались с сельскими старейшинами, основываясь на своем опыте ведения сельского хозяйства. В частности, баи в традиционном казахском обществе стали представителями социальных групп, которые своим хозяйством увеличили экономику страны.

Литература:

1. Исенов О. И. социальная система традиционного казахского общества.: Учебное пособие-Костанай: КГПИ, 2010. - 207 С.
2. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40-е годы XIX века - (учебное пособие). - Алматы, Санат, 1994. – 416 с.
3. Левшин А. И. Описание киргиз-казачих или киргиз-кайсацких орд и степей. - Алматы: Санат, 1996.
4. Рычков П. И. Дневные записи пути в киргизско-кайсацкой степи в 1771 г.-СПб.,1772.
5. Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. - М., 1989.
6. Вяткин М. Батыр Сырым. - Алматы: Санат, 2002. - 344 С.; Исенов О. И. институт старшинства XVIII в. история актуальна. // Х. научный вестник Атырауского государственного университета им. Досмухамедова.

Научный журнал. Издательство АтМУ, 2012. вестник №1 (24) – 2012. – (16-20 бб.).

7. Валихан Ч. Ч. о кочках киргиз /Собрание сочинений в пяти томах, т. 4. – Алма-Ата,1985.

8. Зиманов С. З. Общественный строй казахов первой половины XIX века и Букеевское ханство-Алматы Изд- во Арыс, 2009. – 400 С.

9. Масанов Н. Э. проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII-XIX веков. – Алма-ата : Наука, 1984.

10.Казахстан в 20-40-е годы XIX века. Е. Бекмаханов - <http://bibliotekar.kz/kazahstan-v-20-40-gody-xix-veka-ebekmah/glava-2-socialnye-otnosheniya-kazahov.html>

11. Тохтабаева Ш. Ж. Этикет казахов. - Алматы: ТОО "Дайк-Пресс", 2013.

12.Исенов О. И. <https://articlekz.com/kk/article/28724>